

POPULAÇÃO AFETADA

São Leopoldo

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- EBAPs

SETORES CENSITÁRIOS - POPULAÇÃO TOTAL AFETADA

	Total	Afetada	%
População	217.409	88.944	40,9

População Afetada	Total	%
Homens	42.699	48
Mulheres	46.245	52
Crianças	16.558	18,6
Adultos	62.522	70,2
Idosos	9.864	11,2

Elaboração estimativa população afetada por sexo e idade: Glauco Umbelino (Dr. Demografia - LPA/UFVJM) - Leonardo Sousa (Dr. Demografia - Solis Consultoria)

Área inundada

Fonte: Possanti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353> ajustada pela Prefeitura municipal de São Leopoldo.

População afetada

Dados obtidos a partir da multiplicação da variável "Média de moradores em Domicílios Particulares" do Setor Censitário, pelo total de "Domicílios Particulares afetados". População por sexo e idade btidos a partir do percentual de pessoas do sexo masculino desse Setor Censitário em 2010, ajustado pelo percentual de pessoas do sexo masculino do Município em 2022. Elaboração estimativa população afetada por sexo e idade: Glauco Umbelino (Dr. Demografia - LPA/UFVJM) - Leonardo Sousa (Dr. Demografia - Solis Consultoria)

Até a divulgação dos microdados do Universo do Censo Demográfico 2022 ser realizada em sua versão final, este é o melhor método disponível para estimativa por sexo em pequenas áreas. Quando os dados básicos desagregados estiverem disponíveis, esses valores serão reajustados.

Fonte dos dados básicos: "Coordenadas geográficas dos endereços no Censo Demográfico 2022", "Agregados por Setores Censitários preliminares: População e Domicílios" e Microdados do Universo do Censo 2010.

Demais camadas

Possanti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Isabel Alves Martins